

ASPECTOS DA HOMEOPATIA VETERINÁRIA NA UNIVERSIDADE DE MARÍLIA - S.P.

Fábio Fernando Ribeiro Manhoso*

RESUMO:

** Através de pesquisa junto aos alunos da Faculdade de Medicina Veterinária de Marília - S. P. , foi feita uma avaliação referente ao conhecimento e aceitação da terapêutica homeopática, assim como a receptividade para o ensino da Homeopatia na Universidade. Observou-se que os alunos, em grande número, mostram-se leigos à Homeopatia, mas fortemente receptivos à inclusão do assunto na graduação.*

PALAVRAS-CHAVE: *Ensino da Homeopatia, Veterinária, Universidade de Marília*

INTRODUÇÃO

O mundo atual vive em permanente processo de busca e transformação, a ponto de dizer-se que "a mudança é a característica mais estável dos dias atuais"⁷.

Dentro desse processo de transformação, podemos citar a inovação médica, especificamente a inserida no contexto terapêutico⁶.

Nesse campo podemos citar a Homeopatia, que vem ganhando novos adeptos entre profissionais da saúde e a área veterinária^{3,4} e, ao mesmo tempo, difundindo-se entre as camadas populacionais. Esses profissionais procuram especializar-se em alguns dos cursos oferecidos no país, e é sabido que uma parte desses ingressam sem a mínima noção do objeto em estudo, problema que talvez fosse sanado se ao menos tivessem tido a oportunidade de um contato básico durante o curso de graduação.

Nas faculdades brasileiras o ensino básico da Homeopatia é quase inexistente, fato este que podemos questionar, pois são elas as responsáveis pela informação basilar ao estudante e, principalmente, pela sua formação. Ao mesmo tempo, é importante ressaltar a credibilidade da Universidade no campo da pesquisa e extensão, dando, conseqüentemente, o respaldo científico à Homeopatia⁵.

Na história da Homeopatia no Brasil, temos o fato da criação da Faculdade de Medicina e Cirurgia do Instituto Hahnemanniano no Rio de Janeiro em 1912,^{12,13} mas hoje, raras são as universidades preocupadas em focar esse assunto. Podemos citar, como exemplo, a Universidade Federal de Uberlândia, que coloca a Homeopatia como matéria optativa aos alunos do 5º ano do curso médico⁶.

A importância da universidade na difusão da Homeopatia vem sendo enfocada por vários autores^{3,4,6,7,8,9,11}.

Enfim, este trabalho visa demonstrar uma avaliação aos alunos do curso de Medicina Veterinária, enfocando o grau de conhecimento e aceitação da terapêutica homeopática, assim como a receptividade dos mesmos para a implantação de disciplinas, na graduação, que envolvam o ensino básico da Homeopatia como ciência.

MATERIAL E MÉTODO

Este trabalho foi realizado junto aos alunos da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Marília - UNIMAR, localizada no município de Marília, região oeste do Estado de São Paulo.

Foram entrevistados 435 alunos de ambos os sexos, com idade média de 20 anos, oriundos das mais variadas regiões do país, principalmente São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, no período de maio a junho de 1994.

Foram utilizadas fichas individuais, tipo questionário (anexo).

RESULTADOS

Buscamos relatar os resultados, observando as respostas mais significativas dentro de cada questão formulada.

Questão 1:

- 44,1% dos entrevistados definiram *Homeopatia* como sendo o tratamento que utiliza medicamentos naturais;
- 21,7% alegaram ser tratamento baseado em ervas medicinais;
- 10,3% creditaram à Homeopatia um tratamento de longa duração ;
- 23,9% não souberam defini-la.

Questão 2:

- 31,9% dos entrevistados alegaram já terem se submetido ao tratamento homeopático, dos quais 12,2% não obtiveram sucesso, sustentando como causa a interrupção espontânea do tratamento, fundamentada na demora do mesmo;
- 68,9 nunca utilizaram a terapêutica homeopática, mas 10,8% desses afirmaram conhecer outras pessoas que utilizaram, principalmente familiares.

Questão 3:

- 8,9% já utilizaram Homeopatia em seus animais, dos quais 12,8% não obtiveram sucesso;
- 91,1% nunca utilizaram a Homeopatia em seus animais e 7,3% desses desconheciam a Homeopatia Veterinária.

Questão 4:

- 5,7% não acreditam ser importante o ensino da Homeopatia Veterinária durante a graduação, justificando ser o tempo do curso insuficiente para mais uma disciplina ou simplesmente não acreditando na Homeopatia como terapêutica; alegam ainda ser fato para futura especialização a quem interessar o assunto.
- 94,3% dão importância ao ensino da Homeopatia pela Universidade, justificando, ao alegarem, principalmente, a importância do conhecimento de mais uma forma terapêutica em Medicina

Veterinária, sugerindo inclusive a reforma do currículo das faculdades, observando a inclusão de uma disciplina que viesse englobar, não somente a Homeopatia, mas também outras formas terapêuticas; relatam, ainda, a possibilidade de um contato básico com o assunto em disciplinas como Farmacologia e Clínica Médica Veterinária.

CONCLUSÕES

Podemos concluir, por este trabalho, o insuficiente nível de conhecimento dos entrevistados no que se refere à terapêutica homeopática, colocando-nos conceitos errôneos e até folclóricos. Em contrapartida, os mesmos se apresentam receptivos ao ensino da Homeopatia na Universidade, a fim de que possam conhecê-la e, ao mesmo tempo, difundi-la para outras camadas interessadas. Esses resultados vêm ao encontro do que sugerem vários autores em seus respectivos trabalhos^{11,2,10,11}.

Enfim, é importante ressaltar que a Homeopatia é uma inovação com excelente possibilidade de aceitação no meio brasileiro, começando pelos jovens interessados por assuntos naturais e que se voltam em busca do conhecimento e prática da mesma, passando por profissionais até as camadas populares. Sendo assim, podemos difundi-la, quebrando de vez o "preconceito" infundado que a envolve, simplesmente pela falta de esclarecimento da população, nos mais diversos níveis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BRITO, F. R. /et al/. Aceitação da Homeopatia no município de Caiçara-PB. Pesquisa Homeopática, n.6, p.5-12, 1988.
- CARVALHO, J. C. T. /et al/. Aspectos da Homeopatia entre estudantes e militares no município de Três Corações -MG. Pesquisa Homeopática, v.5, n.2, p.13-20, 1990.
- GASPARINI, S. H. Homeopatia e Veterinária. Pesquisa Homeopática, n.1, p.35,36, 1986.
- GASPARINI, S. H. Curso de Homeopatia aplicada à Veterinária. Pesquisa Homeopática, n.2, p. 65,66, 1986.
- MARTIN, L. G. C. /et al/. The evolving scene in homeopathy. Bristish Homeopathic Journal, v.76, n.4, p.188,189, 1987.
- OLIVEIRA, F. J. D. O ensino universitário da Homeopatia no Brasil. Revista de Homeopatia, n.154, p.11-18, 1982.
- OLIVEIRA, F. J. D. Difusão e ensino da Homeopatia no Brasil: uma visão estratégica. Revista de Homeopatia, n.155, p.29-34,1982.
- POITEVIN, B. Homéopathie et pays en développement: Intérêt d'une coopération. L'Homéopathie Européenne, v.2, p.15-27, 1994.
- POITEVIN, B. La recherche en Homéopathie à l'étranger. L'Homéopathie Française, v.77, n.5, p.90-98, 1989.
- POZETTI, G. L. Gotas Homeopáticas. Ribeirão Preto: Instituto Homeopático François Lamasson, p.11,1985.
- SCHEMBRI, J. Homeopatia: sua implantação no currículo escolar universitário e nos centros de saúde. Revista de Homeopatia, v.172, p.11-13, 1987.
- TEIXEIRA, P. C. Lições da História. Revista de Homeopatia, n.156, p.6,7, 1983.
- VANNIER, P. A. A doutrina homeopática no Brasil: os anos 30. Revista de Homeopatia, v.53, n.2, p.74-82, 1988.

ANEXO

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS- FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA -UNIMAR

ALUNO(A).....

TERMO(Semestre):.....MUNICÍPIO.....EST.....

"A HOMEOPATIA NA MEDICINA VETERINÁRIA"

1. O que você entende por Homeopatia?
2. Já se submeteu a algum tratamento homeopático?
Obteve sucesso?
3. Possui algum animal de estimação que foi tratado por Homeopatia? Obteve sucesso?
4. Você acredita ser importante o ensino da Homeopatia dentro do curso de Medicina Veterinária?
Justifique.

Ass.....